

ARTICLE INFO

Received: 04th December 2022

Accepted: 14th December 2022

Online: 15th December 2022

KEY WORDS

Мотивация, студент, новообразование, обучение, профессиональное развитие, профессиональная мотивация..

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Аманкулов Шавкат Кудратович

Заведующий учебно - методическим отделом
Денауского института предпринимательства и
Педагогике. Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440454>

ABSTRACT

Статья посвящена изучению проблемы развития мотивации современных студентов, затрагивает вопросы дефиниции мотивации, а также особенностей построения процесса обучения и профессионального развития студента через призму личностных особенностей и новообразований периода молодости. Автор делает вывод о том, что становление студентов как субъектов учебной деятельности невозможно без развития у них соответствующей мотивации. Проблема развития мотивации отнюдь не нова, но она вновь приобретает актуальность при внедрении новых стандартов обучения, основанных на деятельностном, компетентностном подходах. И развитие компетенций, и необходимость делать выбор (содержание, сроки, формы и методы обучения) невозможны, если студенты не станут действовать в процессе обучения целенаправленно, активно и ответственно. Именно мотивы выполняют целе- и смыслообразующую функции в деятельности.

За последнее время в отечественных и зарубежных психолого-педагогических литературных источниках большое внимание уделяется вопросам исследования учебной мотивации студентов. Данный вопрос действительно актуален, потому что именно от формирования тех или иных учебных мотивов у студентов зависит то, насколько эффективной будет их

будущая карьера и профессиональная деятельность. При яркой выраженности внешних, или утилитарных мотивов студент учится формально, при этом он не проявляет творческий подход к обучению и не может самостоятельно ставить учебные цели. Если студент относится к обучению резко отрицательно или безразлично успеваемость может значительно снизиться, а в будущем это весьма

негативно повлияет на профессиональную деятельность обучающегося. Если же у студента высокий уровень мотивации к обучению, то он с большой вероятностью будет успешен в профессиональном плане после завершения обучения.

Мотивацию исследовали такие хорошо известные отечественные исследователи, как В.Г. Асеев, Б.И. Додонов, Е.П. Ильин. Зарубежные исследования мотивации выполнялись такими учеными, как Р.С. Петерс, Д.В. Аткинсон, У. Клейнбек. При этом и отечественные, и зарубежные ученые отмечали, что учебная мотивация очень важна для студентов, потому что именно от мотивации зависит академическая успеваемость студента и успех его будущей профессиональной деятельности.

Актуальность исследования данной проблемы вызвана тем, что в настоящее время мотивация учебной деятельности у студентов изучена недостаточно. Тем не менее именно от мотивации зависит профессиональное становление студента в рамках выбранного вида деятельности, поэтому формирование правильной мотивации способствует повышению качества подготовки будущих специалистов. Современному обществу нужны люди, которые отличаются высоким уровнем креативности, инициативы и мотивации. При этом для мотивированного человека характерен высокий уровень профессиональной мобильности, что также представляется важным.

Мотивация к профессиональному развитию и обучению для студентов

крайне важна. Если студент мотивирован, он может самостоятельно планировать свою учебную деятельность, сравнивать результаты своей деятельности с результатами деятельности сверстников, также мотивация играет важную роль в профессиональной ориентации. При этом от педагога требуется, прежде всего, создание условий для формирования высокого уровня мотивации у студентов. Для того чтобы мотивировать студента, педагог должен создать такие условия, чтобы обучающийся захотел что-то сказать или сделать, и чтобы это желание вошло у студента в привычку. Мотивацию к учебной деятельности применительно к студентам вузов можно рассматривать как некую общую движущую силу, благодаря которой студент непрерывно осуществляет учебную деятельность и при этом достигает поставленных целей.

Учебная мотивация - это только часть такого масштабного и комплексного феномена, как мотивация. В связи с этим представляется необходимым изучать мотивацию к обучению с позиции общей мотивации. Мотивацией называется импульс, который стимулирует индивида осуществлять целенаправленную деятельность по достижению поставленной цели. Учебная мотивация способствует непрерывному и интенсивному образовательному процессу, что имеет приоритетную важность в контексте высшего образования. Студенты, обладающие высоким уровнем учебной мотивации, обычно являются наиболее инициативными и энергичными. Они

ориентированы на то, чтобы достичь максимально лучших результатов. Выделяют множество конкурирующих теорий, которые пытаются объяснить природу мотивации, и каждая из них верна, помогая объяснить природу мотивации. Именно из-за сложности мотивации и того факта, что нет единого ответа на то, что побуждает людей хорошо учиться, эти различные теории важны для преподавателей, а также для самих студентов. Они показывают, что существует множество мотивов, которые влияют на поведение и результативность людей. Различные теории обеспечивают основу, в рамках которой уделяется непосредственное внимание проблеме, касающейся того, как наилучшим образом мотивировать студента на эффективные результаты.

Психологи приложили значительные усилия, пытаясь построить теории мотивации, особенно в академическом контексте. В настоящее время в современной педагогической психологии выделяются четыре теории: теория самоэффективности, теория атрибуции, теория самооценки и теория достижения цели. Хотя каждая из них чаще всего представлена отдельно, эти теории более тесно переплетены, чем предполагает литература. Рассматривая эти запутанности и аргументируя каждую теорию в свете других, можно сплести их воедино. При этом возникает целостный взгляд на мотивацию учащихся, в основе которого лежат эмоции и убеждения учащихся.

Самоэффективность - это конструкция, синонимичная уверенности, относится к оценке человеком своей способности

выполнять задачу на определенном уровне производительности. Самоэффективность - это убеждение человека в том, что он/она способен (или неспособен) выполнить поставленную задачу, и коррелирует с поведением, связанным с достижениями, включая когнитивную обработку, результативность достижения, мотивацию, самооценку и выбор действий. Студенты, которые считают себя эффективными или способными, с большей вероятностью будут саморегулирующимися, стратегическими и метакогнитивными. Учащиеся, которые не уверены в себе или считают себя неспособными, могут избегать заданий, которые считаются сложными, в то время как те, кто обладает высокой эффективностью, будут более склонны сталкиваться с трудными или вызывающими проблемами. Учащиеся, которые считают себя способными, с большей вероятностью будут демонстрировать адаптивное, овладевающее навыки поведение, в то время как те, кто менее эффективен, скорее всего, будут вести себя агрессивно, ориентируясь на результаты, что позволяет им осуществлять контроль над стрессорами, которые могут спровоцировать тревогу.

Для того чтобы студент успешно учился, важно стимулировать его к самомотивации. Следует отметить, что в данный момент самомотивация постепенно выдвигается на первый план, при этом можно говорить о снижении роли контроля, планирования и консультирования. В данном случае представляется целесообразным привести точку зрения

П.В. Симонова, который полагал, что успешность личности во многом зависит именно от самомотивации.

Если у студента развит высокий уровень самомотивации, для него характерно то, что он стремится достигать желаемых целей и постепенно усложняет эти цели. Он оптимистично относится к учебе и проявляет высокий уровень инициативы, активно преодолевает все неудачи и препятствия. При этом необходимо отметить тот факт, что высокий уровень самомотивации, несомненно, свидетельствует о психологической зрелости индивида. Индивид с высоким уровнем самомотивации всегда стремится к самопознанию и личностному росту, для активных действий ему не требуется поощрение и поддержка извне. Студент с высоким уровнем самомотивации отличается также высоким уровнем самоконтроля и самодисциплины.

Студент, нацеленный на достижение цели, ориентирован на себя, других и неудачу, обрабатывая информацию с точки зрения себя и других. В частности, достижение цели достижения результатов - это процесс самозащиты, в ходе которого учащийся стремится получить благоприятное суждение о компетентности или избежать неблагоприятного суждения о компетентности и быть или казаться выше других или получить внешнее вознаграждение, такое как высокая оценка. Благодаря мотивации достижений студент заряжается энергией, он ориентируется на получение высоких результатов. Мотивация достижения включает в себя

большое количество конструкторов и имеет сложную структуру. В частности, в эту структуру входят такие элементы, как ценность задачи, цель достижения, мотив достижения, мотивационное убеждение.

В качестве важного критерия следует рассматривать ведущий мотив к поступлению в вуз. Этот мотив с возрастом может меняться, поэтому для развития учебной мотивации студента характерна динамика. По мере того, как учебная программа усложняется, учебная мотивация у студента тесно переплетается с профессиональной. Именно этим отличается учебная мотивация студентов от учебной мотивации школьников. Профессиональная мотивация также включает в себя целую систему мотивов, интересов и целей.

В данный момент в связи с доступностью высшего образования значительно уменьшилось влияние такого мотива, как престижность обучения в вузе, повышение социального статуса посредством получения высшего образования. Молодежь поступает в вуз не из-за того, что это престижно, и высшее образование делает человека уважаемым, а из-за того, что высшее образование расширяет возможности саморазвития и самореализации. В советское время наблюдалась противоположная тенденция: студенты поступали в вуз из-за того, что высшее образование было доступно лишь немногим и считалось престижным, при этом важно получить не конкретную специальность, а именно высшее образование как таковое.

У студентов-первокурсников ведущим мотивом обучения является профессиональный мотив, а мотив личного престижа, в свою очередь, занимает второе место. На третьем и четвертом курсах ситуация меняется, потому что оба мотива приобретают одинаковую значимость и выступают в качестве ведущих. У студентов четвертого-пятого курсов добавляется еще один дополнительный мотив - прагматический. Большое влияние на учебу оказывает интенсивность выраженности познавательных и профессиональных мотивов. Было установлено, что студенты второго, третьего и четвертого курсов имеют склонность к профессиональной деятельности в форме интеллектуальной работы (склонность к интеллектуальной деятельности). Однако также было обнаружено, что в то время как большинство студентов второго курса основывают свое трудовое поведение на мотивах самоутверждения, студенты третьего и

четвертого курсов руководствуются мотивами профессионального мастерства.

Студенты, обучающиеся в университетах, имеют следующие основные профессиональные мотивы: желание стать профессионалом, желание саморазвития, желание приобрести новые знания, а также мотивы, касающиеся социальных достижений, в частности получить высшее образование и пользоваться определенным социальным статусом после окончания университета. Наиболее значимыми мотивами поступления в университет для получения образования являются интерес к профессии и желание получить высшее образование. Профессиональная мотивация тесно связана с профессиональной ориентацией и субъективным благополучием, они также рассматриваются как важные предикторы профессиональной идентичности.

References:

1. Ананьев Б.Г Психология и проблемы человекознания. Москва,1996.
2. Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А. Психология мотивации студентов: учебное пособие для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2018.
3. Бирюкова И.А., Смолярчук И.В. Мотивация достижения успеха как фактор развития профессиональных качеств студентов. Поволжский педагогический вестник. 2014; № 1 (2): 55-60
5. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005.
6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург: Питер, 2011.
7. Карякина С.Н. Структура учебной мотивации студентов на разных этапах обучения в вузе. Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2018; № 1 (78): 55-70.